

PROBATSIIYA FAOLIYATINI HUQUQIY MAQOMINI TASHKIL ETISH TARTIBI

Raxmatullayev G'ayratjon Toshxo'jayevich

IIV Akademiyasi magistratura "Tashkiliy-strategik boshqaruv"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14908581>

Mamlakatimizda probatsiya faoliyatini amalga oshirish tartibi va ushbu yo'nalishning huquqiy maqomi mustaxkamlanishida 2024 yil 7 avgustda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Probatsiya to'g'risida"¹gi Qonuni muhim ahamiyatga egadir. Xususan, ushbu qonunda probatsiyani amalga oshirish sohasidagi asosiy tushunchalar – probatsiya, probatsiyaga oid axborot tizimi, probatsiya nazorati, probatsiya nazoratidagi shaxs, elektron kuzatuv vositasi (elektron braslet) kabi tushunchalarga ta'riflar berildi.

Shuningdek, probatsiyani amalga oshirish sohasini tartibga solish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining, Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti probatsiya xizmatining va Probatsiya nazoratini amalga oshirishga ko'maklashuvchi sub'ektlar sifatida mehnat organlarining, davlat sog'liqni saqlash tizimini boshqarish organlari va sog'liqni saqlash muassasalarining, O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo'mitasi hamda uning hududiy bo'linmalarining, ta'lim sohasidagi respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari va ta'lim tashkilotlarining hamda O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi va uning hududiy bo'linmalarining vakolatlari belgilab berildi.

Shu bilan birga mazkur qonunda probatsiya nazoratida ishtirok etuvchi sub'ektlar sifatida Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolar probatsiya nazoratida ixtiyoriy ravishda, probatsiya xizmatining roziligi bilan ishtirok etishi mumkinligi ko'rsatib o'tildi.

Mazkur qonunga binoan, probatsiya xizmatining tizimiga quyidagilar kiradi:

- O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti probatsiya xizmatining markaziy apparati;

- Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Toshkent shahar va Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmalari, viloyatlar ichki ishlar boshqarmalari jamoat xavfsizligi xizmatining probatsiya boshqarmalari (bo'limlari).

Qonunga asosan, probatsiya xizmati quyidagi huquqlarga ega:

- probatsiya nazoratidagi shaxslardan probatsiya to'g'risidagi qonunchilikka rioya etishni, g'ayrihuquqiy xatti-harakatlarni tugatishni talab qilish;

- probatsiya nazoratidagi shaxslarning shaxsini tasdiqlaydigan hujjatlarning tekshiruvini amalga oshirish;

- ozodlikni cheklash tarzidagi jazoga hukm qilingan, o'ziga nisbatan muayyan buyumlarga ega bo'lishga yoki ularni saqlashga doir sud tomonidan taqiq (cheklov) belgilangan shaxslarni ushbu taqiqqa (cheklovga) rioya etilayotganligini tekshirish maqsadida shaxsiy ko'rikdan o'tkazish, ularning ashyolarini, qo'l yukini, bagajini ko'zdan kechirish;

- sud tomonidan o'ziga nisbatan muayyan vaqtda yashash joyida bo'lish majburiyati belgilangan, shuningdek o'ziga nisbatan tuman (shahar) probatsiya bo'linmasining roziligisiz yashash joyini o'zgartirishga, tegishli ma'muriy hudud doirasidan tashqariga chiqishga doir taqiqlar (cheklovlar) belgilangan probatsiya nazoratidagi shaxslarning mazkur taqiqlarga (cheklovlarga) va majburiyatlarga rioya etishi ustidan nazoratni amalga oshirish maqsadida probatsiya nazoratidagi shaxslarning yashash joyini ushbu Qonunda belgilangan tartibda tekshirishni amalga oshirish;

- tegishli davlat organlarini va tashkilotlarini, shuningdek fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarini, nodavlat notijorat tashkilotlarini hamda fuqarolarni probatsiya nazoratidagi shaxslarni ijtimoiy moslashtirishga doir faoliyatga jalb etish;

- probatsiya to'g'risidagi qonunchilik buzilishlarini, shuningdek ularning sabablarini va sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf etish haqida davlat organlariga, boshqa tashkilotlarga yoki mansabdor shaxslarga bajarilishi shart bo'lgan taqdimnomalarni o'z vakolatlari doirasida kiritish;

- probatsiya nazoratidagi shaxslarning mastlik holatini sertifikatlashtirilgan maxsus texnik vosita yordamida yoki tuman (shahar) davolash-profilaktika muassasalarida mas'ul xodimlar yordamida aniqlash;

- probatsiya nazoratidagi shaxslarning xulq-atvoriga ijobiy ta'sir ko'rsatish maqsadida ushbu shaxslarga jamoat tarbiyachilarini (yashash joyi bo'yicha) yoki murabbiylarni (o'qish yoki ish joyi bo'yicha) biriktirishga doir chora-tadbirlarni ko'rish;

- axloq tuzatish ishlari tarzidagi jazoni o'tayotgan probatsiya nazoratidagi shaxslarning ish joyidan ish haqi, ishlagan kunlari, ish haqidan ushlab qolishlarning miqdorlari to'g'risidagi hisob-kitob ma'lumotnomalarini olish.

- Probatsiya xizmati qonunchilikka muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin.

Shu bilan birga, qonunga asosan, *Probatsiya xizmati quyidagi majburiyatlarga ega:*

- sudning probatsiya nazoratini amalga oshirish bilan bog'liq masalalarga taalluqli so'roviga binoan tegishli axborotni taqdim etishi;

- probatsiya nazoratidagi shaxslarga ularning xulq-atvori ustidan nazoratning amalga oshirilish tartibini, sud tomonidan belgilangan taqiqlarga (cheklovlarga) va majburiyatlarga rioya etilishi shartlarini, shuningdek mazkur taqiqlarni (cheklovlarni) buzgan yoki ushbu majburiyatlarni bajarmagan taqdirda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan huquqiy oqibatlarni tushuntirishi;

- probatsiya nazoratidagi shaxslarning sud tomonidan belgilangan taqiqlarga (cheklovlarga) va majburiyatlarga rioya etishini tekshirishi;

- probatsiya nazoratidagi shaxslarni ijtimoiy moslashtirish ishlarini ularning elektron ijtimoiy-psixologik qiyofasini tuzgan holda ijtimoiy moslashtirish dasturlari asosida amalga oshirishi;

- probatsiya nazoratidagi shaxslarning hisobini probatsiyaga oid axborot tizimiga ma'lumotlarni kiritish orqali yuritishi;

- o'ziga nisbatan jinoyat ishi yopiq sud majlislarida ko'rilgan probatsiya nazoratidagi shaxslarning shaxsiy yig'majildlarini belgilangan tartibda yuritishi;

- probatsiya nazoratidagi shaxslarning genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish to'g'risidagi qonunchilikda belgilangan tartibda genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olinishini ta'minlashi;

- probatsiya nazoratidagi shaxslarning sud tomonidan belgilangan taqiqlarga (cheklovlarga) va majburiyatlarga rioya etishi ustidan nazoratni amalga oshirish maqsadida mazkur shaxslarning uylariga (kvartiralariga) kirilgan barcha hollar to'g'risida yigirma to'rt soat ichida prokurorni yozma yoki elektron shaklda xabardor qilishi;

- probatsiya nazoratidagi shaxslarga nisbatan sudga jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish haqida, jazoning o'talmagan qismini yengilroq jazo bilan almashtirish to'g'risida yoxud kasallik yoki mehnat qobiliyatini yo'qotganlik tufayli jazodan ozod qilish haqida taqdimnomalar kiritishi;

- probatsiya nazoratidagi shaxslarga nisbatan sud tomonidan belgilangan taqiqlarni (cheklovlarni) va majburiyatlarni to'liq yoki qisman bekor qilish haqida, shuningdek qo'shimcha taqiqlar (cheklovlar) va majburiyatlar belgilash to'g'risida sudga taqdimnomalar kiritishi;

- shartli hukmni bekor qilish yoki jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilishni bekor qilish haqida yoxud jazoning o'talmagan muddatini og'irroq jazo turiga almashtirish to'g'risida sudga taqdimnomalar kiritishi;

- jazoni o'tab bo'lgan shaxsga ozod qilinganligi to'g'risida ma'lumotnoma taqdim etishi shart.

- Probatsiya xizmatining zimmasida qonunchilikka muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo'lishi mumkin.

Probatsiya xizmatining faoliyati ustidan nazoratni qonunga ko'ra, tegishli davlat organlari va tashkilotlar qonunchilikda belgilangan hollarda hamda tartibda hamda qonunlarning aniq hamda bir xil ijro etilishi ustidan nazorat O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori va unga bo'ysunuvchi prokurorlar tomonidan o'z vakolatlari doirasida amalga oshirilishi belgilangan.

Shuningdek, ushbu qonunda probatsiya nazoratidagi shaxslarning huquqlari va majburiyatlari, ularning belgilangan taqiqlarni (cheklovlarni) va majburiyatlarni bajarmaganligining huquqiy oqibatlari, shaxsni probatsiya hisobiga qo'yish va probatsiya nazoratini amalga oshirish tartibi, muayyan huquqdan mahrum qilish, majburiy jamoat ishlari, axloq tuzatish ishlari va ozodlikni cheklash tarzidagi jazolarni ijro etish tartibi, probatsiya nazoratidagi shaxsga nisbatan elektron kuzatuv vositasini (elektron brasletni) qo'llash, Sud tomonidan belgilangan taqiqlarga (cheklovlarga) va majburiyatlarga rioya etilishi ustidan probatsiya nazoratini amalga oshirish tartiblari, probatsiya nazoratidagi shaxslarni ijtimoiy moslashtirish, probatsiya nazoratidagi shaxslarga nisbatan rag'batlantirish, intizomiy jazo va huquqiy ta'sir choralarining qo'llanilish tartibi va asoslari hamda probatsiya nazoratidagi shaxsni probatsiya hisobidan chiqarish asoslari va tartibi, probatsiyani amalga oshirish sohasidagi nizolarni hal etish tartibi hamda probatsiya to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun javobgarlik belgilab berilgan.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar ijrosini ta'minlashda ichki ishlar organlarining probatsiya faoliyatini amalga oshiruvchi tarkibiy tuzilmalarning faoliyatlari keng ko'lamligi va o'ziga xos serqirraligi bilan ajralib turadi. Ushbu yo'nalishda ularning asosiy vazifalari ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarga hukm etilgan shaxslarga tegishli tartibda jazo o'tattirish bilan birga jamoat tartibining buzilishiga olib keluvchi omillarning oldini olish, jamoat tartibini saqlash hamda jamoat xavfsizligining samarali ta'minlashdir.

Shu o'rinda qayd etish lozimki, jamiyat har doim rivojlanishda bo'lganidek, ichki ishlar organlari probatsiya boshqarmasi faoliyati va ish samaradorligini

yangi bosqichga olib chiqish bugun zamon talabidir. Boshqacha aytganda, Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti Probatsiya boshqarmasi jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning profilaktikasini amalga oshirish, huquqbuzarliklarning sabablari va sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarini bartaraf etishda qonun va qonunosti normativ-huquqiy hujjatlarga asoslanib, faoliyatning shakl va usullaridan hamda xizmat vakolatlaridan samarali foydalangan xolda amalga oshirishlari maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, yurtimizda demokratik huquqiy davlat va erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga oid muhim islohotlar amalga oshirilayotgan bugungi kunda Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti Probatsiya boshqarmasining fuqarolik jamiyati institutlari bilan ijtimoiy hamkorligiga oid xorijiy tajribani o'rganish va qiyosiy tahlil qilish, ya'ni ulardagi hamkorlikning shakllari, usullari va tamoyillarini tadqiq etish orqali ularning ilg'or yutuqlarini milliy tizimimiz va qonunchiligimizga implemintatsiya qilish o'ziga xos ahamiyatga egadir.

